

CZU: 343.77(477)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12155863>

ECOCID ÎN UCRAINA: CRIMELE OCUPANȚILOR RUȘI ÎMPOTIVA MEDIULUI

Toma Mariana

doctor în drept, conferențiar universitar, Departamentul Drept penal,
Facultatea de Drept, Universitatea Națională
din Cernăuți „Yuriy Fedkovych”, Ucraina
ORCID ID: 0000-0001-5081-7842

The article examines the challenges and modern perspectives of the regulatory regulation of ecocide in national and international criminal law. The problems of prosecuting ecocide in national criminal law and the prospects of such liability in international criminal law are analyzed. I emphasize that the armed aggression of the terrorist state of the Russian Federation against Ukraine has a devastating effect on the environment, the restoration of which will take more than 10 years. The evolution, concept, composition of ecocide are studied, after finding a legislative consecration in national criminal law (Article 441 of the Criminal Code of Ukraine), ecocide was not enshrined in international criminal law. It is not recognized as a crime either in the Rome Statute of the International Criminal Court or in any other international legal act. As of today, Russian crimes against the environment can be investigated by the International Criminal Court as war crimes. I emphasize the need to include the crime of ecocide in the Rome Statute, since serious damage to the environment during armed conflicts is still covered to some extent by the provisions of the Rome Statute, but such damage, which is caused in peacetime, falls under the jurisdiction of the International Criminal Court.

Key words: *ecocide; crime; criminal law of Ukraine; international criminal law; Rome Statute; International Criminal Court; environmental damage; compensation for damage*

Agresiunea a Federației Ruse împotriva Ucrainei a actualizat problema ecocidului. Victimele tăcute ale agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei nu sunt doar oameni, ci și mediul ucrainean și nu numai, care este distrus fără milă de țara teroristă. Incendii forestiere de amploare cauzate de bombardarea ocupanților, echipamente militare, rachete, muniție, produse petroliere care otrăvează solul și resursele de apă, emisii de substanțe chimice din cauza bombardării întreprinderilor industriale, riscurile de accidente cu radiații - aceasta este doar o mică listă de amenințări despre care știm astăzi, pe care agresiunea militară rusă le aduce ecologiei Ucrainei.

Personalul militar al țării agresoare încearcă în toate modurile să dăuneze Ucrainei cât mai mult posibil. Acest lucru se aplică nu numai infrastructurii și economiei. Invadatorii înrăutățesc intenționat starea mediului și distrug natura. Astfel de acțiuni se încadrează în definiția „ecocidului” și sunt interzise de

dreptul internațional. Clasificarea actelor ilegale este prevăzută de articolul 441 din Codul penal al Ucrainei, ecocidul este distrugerea în masă a florei și faunei, otrăvirea atmosferei, a resurselor de apă, precum și comiterea altor acțiuni care pot provoca un dezastru ecologic [1]. De asemenea, astfel de acțiuni implică ilegalitate și reprezintă o încălcare a Statutului Organizației Națiunilor Unite și a părții a treia a articolului 38 din Protocolul Convenției de la Geneva, care interzice utilizarea metodelor, mijloacelor de desfășurare a operațiunilor militare, care au scopul de a provoca sau vor provoca daune extinse, pe termen lung și grave aduse mediului natural [2].

Termenul „ecocid” după cum ști în sine provine din limbile greacă și latină, deci „oikos” înseamnă casă, iar „caedo” înseamnă a demola sau a ucide [3]. Astăzi, semnificația sa constă în distrugerea unor zone semnificative ale mediului natural ca urmare a activității umane în timp de pace sau de război.

Termenul „ecocid” a câștigat publicitate și popularitate în anii 1970 după Conferința Organizației Națiunilor Unite privind problemele mediului înconjurător din 1972, în legătură cu examinarea la Conferința Organizației Națiunilor Unite a problemelor legate de distrugerea mediului natural ca urmare a bombardamente, folosirea erbicidelor, construcții de amploare în zone naturale. Acolo a fost folosit pentru prima dată termenul „ecocid”. În plus, a fost important faptul că SUA America au folosit arme chimice în timpul războiului din Vietnam de Nord, în urma căruia o mare parte a pădurilor au fost distruse.

Consolidarea juridică a acestui act ilegal a fost incriminarea internațională a acestei infrațiuni în Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale în 2002, totuși, în statut, conceptul de „ecocid” este stabilit nu ca o compunere separată, ci în context. crime de război și conflicte armate, sau crime împotriva umanității, care asigură distrugerea mediului natural prin comiterea de atacuri în masă împotriva populației uneia sau alteia regiuni [4]. Cu toate acestea, în prezent nu există o confirmare directă a ecocidului la nivelul documentelor juridice internaționale, deși discuțiile despre această problemă sunt conduse destul de activ de avocații lumii.

Este oportun să subliniem că însăși Curtea Penală Internațională, în avizul său consultativ privind legalitatea amenințării sau utilizării armelor nucleare din 8 iulie 1996, a recunoscut că «mediul este amenințat în fiecare zi» [5] și a confirmat că «nu este o abstractizare, ci reprezintă spațiul de locuit, calitatea vieții și însăși sănătatea oamenilor, inclusiv a generațiilor nenăscute» [5] și a confirmat, de asemenea, că «obligatia generală a statelor» [5] pentru a se asigura că protecția sa face parte din dreptul internațional.

Se pune întrebarea Este ecocidul o crimă? Putem urmări penal pentru

ecocid și a existat acest concept înainte în legislație? Este posibil să clasificăm explozia Hidrocentralei Kakhovca sau distrugerea Mariupolului de către ruși drept ecocid?

Vă explic că însuși termenul „ecocid” este prezent de mult în legislația ucraineană, conform căreia este definit ca „distrugerea în masă a vieții vegetale sau animale, otrăvirea atmosferei sau a resurselor de apă, precum și comiterea altor acțiuni. care poate provoca o catastrofă ecologică” (Art. 441 Cod penal al Ucrainei „Ecocid”). Termenul în sine a primit mult mai multă atenție după 24 februarie și mai ales acum – după ce rușii au aruncat în aer Hidrocentrala din Kakhovca.

Cu toate acestea, înainte de invazia pe scară largă, aproape că nu existau proceduri penale împotriva lui, iar până la sfârșitul anului 2022, organizația „Ecology Right Human” a numărat doar 14 astfel de cazuri în registrele instanțelor. De ce așa? explic că este dificil să colectezi și să analizezi dovezile de ecocid, deoarece articolul prevede responsabilitatea pentru „distrugerea masivă și intenționată”. Dar cum se estimează masa? Cum se dovedește intenționalitatea anumitor acțiuni ale agresorului? Lipsa unor răspunsuri clare la aceste întrebări, până acum, face imposibilă procesul judiciar și urmărirea penală și despăgubirea vinovaților.

Dar istoria are deja precedente pentru ca țara să compenseze daunele aduse mediului cauzate de război. În ianuarie 2022, Comisia de compensare a ONU, care a fost creată pentru a analiza cazul Kuweitului împotriva Irakului, și-a încheiat activitatea - agresiunea armată a Irakului din 1991 a fost însoțită de daune semnificative asupra mediului nu numai Kuweitului, ci și statelor vecine. Comisia a înregistrat, evaluat și acordat despăgubiri pentru curățarea și refacerea daunelor aduse solului, apei, ecosistemelor de coastă și alte daune. Cu toate acestea, Comisia a recunoscut puțin mai mult de 6% din cazurile de daune mediului dintre cele prezentate ca fiind adecvate pentru a fi luate în considerare. O situație similară, cum analizez eu, ar putea aștepta și pe noi pe Ucraina.

Conform datelor culese de stat, au fost deja numărate 2.306 cazuri verificate de daune mediului. Ce face cu ele Procuratura Generală? Explic - a sugerat folosirea unui alt termen - crime de război împotriva mediului. Această definiție este folosită mai des acum de procuratura ucraineană, deoarece acoperă o gamă mai largă de infracțiuni împotriva mediului decât „ecocidul”.

Vreau să zic că în prezent există două linii paralele de lucru pentru a aduce agresorul în fața justiției pentru infracțiuni, în special, împotriva mediului. Prima este urmărirea directă a Rusiei ca stat pentru agresiune neprovocată și încălcarea Statutului ONU. A doua este aducerea la răspundere

penală individuală a personalului militar și a oficialilor Federației Ruse pentru crime de război și crime de ecocid. În primul caz, vorbim despre reparații, în al doilea - despre răspunderea directă a vinovaților în fața instanței.

Dacă există atacuri asupra obiectelor civile, obiectelor de infrastructură critică, depozitelor de petrol, iar rezultatul unor astfel de atacuri este o pagubă clară asupra mediului, desigur, începem proceduri penale, fie în temeiul articolului 441 „Ecocid”, fie al articolelor 441 și 438 - „Încălcarea legilor și obiceiurilor războiului”. Conform acestui principiu, au fost deja deschise peste 190 de procese penale, dintre care 14 sunt în mod specific sub art. 441 „Ecocid” [1].

În plus, definiția „Ecocidului” de la articolul 441 nu coincide cu dreptul internațional. Acest lucru face imposibilă aducerea acestor cauze în fața instanțelor internaționale, deoarece la nivel internațional nu există un document de reglementare care să recunoască ecocidul ca atare: „Da, codul nostru penal definește în mod destul de legitim și legitim infrațiunea de ecocid – acesta este articolul 441 din Codul penal [1]. Dar definiția cuprinsă în acest articol nu este cuprinsă în dreptul internațional. Nu există nicio convenție nici în dreptul penal internațional, nici în alte domenii ale dreptului care să definească ecocidul”.

Dar nu totul este atât de fără speranță. Există și alte modalități de a aduce agresorul în fața justiției, explic cum: „Infrațiunile pe care agresorul le comite astăzi și pe care le-a comis până în 2022 – în timpul ocupației Crimeii și a estului Ucrainei – sunt reglementate de Statutul de la Roma, care este, de asemenea, neratificat încă și Convențiile de la Geneva . Prin urmare, astfel de crime vor fi calificate tocmai drept o încălcare a Convențiilor de la Geneva”.

Războiul din Ucraina și crimele rușilor au dat impuls dreptului internațional pentru a introduce conceptul de infrațiune de ecocid. Este important ca societatea civilă să lucreze la completarea acestui concept cu un sens real, oferind instrumente adecvate pentru investigarea și pedepsirea acestui tip de infrațiuni. Deoarece Ucraina nu a ratificat încă Statutul de la Roma, avem posibilitatea de a influența legislația internațională. Această activitate este deja realizată, în special de către reprezentanți ai societății civile. Și fondul International Renesans, ca întotdeauna, sprijină aceste eforturi.

În prima jumătate a anului 2023 a fost constatată că Aproximativ 30% din teritoriul Ucrainei, adică 174 de kilometri pătrați, este contaminat cu obiecte explozive.

„Au fost distruse peste 2,4 milioane de hectare de păduri. Recentul atac asupra barajului CHE Kakhovskaya a dus la cel mai mare dezastru ecologic din Ucraina. Și această listă este incompletă, deoarece ostilitățile intense continuă”, după cum știm.

Cu fiecare zi de război care trece, pierderile de mediu cresc. Ucraina certifică și documentează clar acțiunile ocupantului privind manifestările de ecocid pe teritoriul nostru. Aceste materiale stau la baza determinării amplitudinii și valorii pagubelor cauzate ca urmare a agresiunii militare, precum și a anchetei Curții Penale Internaționale privind crimele de război și crimele împotriva umanității și a mediului săvârșite pe teritoriul Ucrainei.

Există multe exemple de ecocid și de aceea trebuie să le studiem în detaliu pentru a înțelege consecințele și a preveni acest lucru în viitor. Și pentru a preveni noi cazuri de ecocid, legislația ar trebui îmbunătățită și implementarea ei monitorizată. Rusia trebuie să fie trasa la răspundere pentru crimele împotriva mediului.

Referințe:

1. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy / D. S. Azarov, V. K. Hryshchuk, A. V. Savchenko ta in. ; za zah. red. O. M. Dzhuzhi, A. V. Savchenka, V. V. Chernieia. 2-he vyd., pererob. i dopov. Kyiv : Yurinkom Inter, 2018. 1104 s.
2. Dodatkovyi protokol do Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuietsia zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroinykh konfliktiv (Protokol I), vid 8 chervnia 1977 roku URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text
3. Webster's new world dictionary of the American Language. URL: <https://www.merriam-webster.com/>
4. Jack Marley. Ecocide: why establishing a new international crime would be a step towards interspecies justice. URL: <https://theconversation.com/ecocide-why-establishing-a-new-international-crime-would-be-a-step-towards-interspecies-justice-162059>
5. Konsultatyvnyi vysnovok Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu pro zakonnist zahrozy abo zastosuvannia yadernoi zbroi vid 8 lypnia 1996 roku.

